

ОТА-ОНАЛАР ВА ЖАМОАТЧИЛИКНИНГ ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА ТАРБИЯЛАШДАГИ ЎРНИ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Қ.Ниёзий номида Тарбия педагогикаси миллий институти директори, педагогика фанлари доктори, Академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037004>

Фарзанд тарбияси нафақат оила, балки бола атрофидаги барча масъуллар ҳамда бутун жамият маънавий-моддий тарққиёти учун муҳим ҳисобланиши барчага аён. Мазкур масалада, ўтмишда ўзбек миллатининг миллат бўлиб шаклланиши ва илм-фан ривожига катта ҳисса қўшган ҳамда бутун дунё тан олган улуғ алломаларимизни эътироф этмасдан бўлмайди.

Миллатимиз юксалишида мукамал асарлар ёзиб қолдирган бутун дунё тан олган қомусий алломаларимиз Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад Ал-Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Абу-али Ибн Сино, Маҳмуд Замахшарий, Мирзо Улуғбек каби мўтабар зотлар бой маънавий мерос қолдириши билан бир қаторда математика ва астрономия, медитсина, доришунослик, минералогия, логика, филология ва жамиятшунослик фанлари бўйича башарият маънавий тақомилига кўрсатган таъсирлари беқиёс. Ана шу улуғ алломаларимизни ишларини давом эттираётган ва бугунги илм-фан соҳаси ривожига беназир ҳисса қўшаётган олимларимиз ўз тадқиқотларида, маънавий таназзулнинг асосий омилларини оилада фарзанд тарбиясига эътиборсизликда деб топиб, бу иллат миллатнинг маънавий қашшоқликка олиб келишининг бирдан-бир сабаби эканлигини хавотирли ҳолат деб айтиб ўтишмоқда.

Конституциясининг 77-моддасида Оила ва ота-онанинг фарзанд таълим-тарбияси ва уни ҳар томонлама камол топиши учун мажбуриги яққол белгилаб қўйилган.

“Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга етгунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида гамхўрлик қилишга мажбурдирлар.

Давлат ва жамият етим болаларнинг ҳамда ота-онасининг васийлигидан маҳрум бўлганболаларни боқиши, тарбиялаши, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради”
(Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 77-модда)

Минг афсус, бугунги ота-оналаримизнинг акасарияти фарзанд тарбияси, уни жамиятдаги ўрнини белгилаш ва ижтимоий ҳимояланиши масалаларида ўзини ҳақ-ҳуқуқларини билади лекин конституция билан белгилаб берилган вазифаси ва мажбурияти тўғрисида сўз кетганда, бу масалаларни давлат, жамият ва таълим муассасаси зиммасида эканлигини рўқач қилиш билан чегараланади.

Модомеки шундай экан ушбу масаланинг асл моҳиятини очиб беришга ўз фикримизни билдирмоқчимиз. Шу ўринда савол туғилади:

Ота-оналар фарзанд тарбиялаш усулларини биладими?

Бугун ота-оналар фарзанд тарбиясига нега эътиборсиз?,

Ота-оналарга фарзанд тарбияси билан шуғулланишига нима тўсқинлик қиляпти?,
Фарзандларимиз оилавий қадриятлар ва ўзбек миллий урф-одатларидан нечоғлик хабардор?,

Фарзанд тарбиясида жамоатчилик ва маҳалланинг иштироки ўз таъсирини ўтказаяптими?,

Мазкур саволлар бизга оптимал ечим топиш вазифасини кўндаланг қўйиб, ушбу масала чуқур илмий тадқиқотлар ва оммавий сўровномалар ўтказишни талаб этади ҳамда ўқувчини тарбиялашда оила билан биргаликда ҳар бир соҳани ўзининг вазифаси борлиги ва ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда бола тарбиясини у ёки бу бўшлиқларини тўлдириш талаб этилади.

Тарбия назарияси ва методикасида азалдан синалган ва доим ўзининг ижобий натижасини берган масала бу фарзандини келажакда билимли бўлиши, уни қайсидир касб-хунарни эгаллаши учун тикилган сармоя ҳисобланади. Фарзанд тарбиясига сарфланган ҳар бир дақиқа ва тўғри йўналтирилган сармоя нафақат оила ва жамиятга, балким келажакда давлат даражасида ҳам ўзининг фойдали томонларини кўрсатади.

Азалдан маълумки ўзбек халқи болажон халқ ҳисобланади. Оилада фарзанд олий маълумотли бўлиши эса нафақат унинг ўзига балки ака-ука, опа-сингиллар, яқин қариндошлар ва шу ҳудудда истиқомат қиладиган инсонларнинг келажакда ўз фарзандларига ўқимишли бўлишнинг афзалликлари ва маънавий камолотга етишишда унинг ўрни нечоғлик муҳимлигини мисол сифатида кўрсатиб беришмоқда.

Глобаллашув жараёнида кўпчилик ўзбек оилаларининг фарзанд тарбиясига тикилаётган сармоялари ва давлат томонидан яратилаётган шарт-шароитларга қарамасдан, оила, ота-оналар ва жамоатчиликнинг фарзанд тарбиясига эътиборини қаратиш, мазкур масалада кечиктириб бўлмайдиган усуллардан фойдаланиш, оила ва жамоатчилик эътиборини бунга қаратиш таҳлил қилиниб, аниқланган муаммоларни илмий асосланган ҳолда бартараф этиш асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Маълумки инсон ривожланиши биологик хусусиятларга боғлиқ бўлишига қарамасдан, ижтимоий ривожланиш психологик, ақлий, интеллектуал ривожланиш билан тавсифланади. Инсон ижтимоий тараққиёт чўққисига чиққанда, уни онги юксак ва ўзини ўзи англайдиган, мустақил ишлашга қодир одам дейилади. Инсон табиатан шахс сифатида туғилмайди. Инсоннинг инсонийлиги шахс сифати намоён бўлиши "индивидуаллик" тушунчаси билан тўлдирилади. Индивидуаллик тушунчас эса бир кишининг бошқа кишидан ўзига хос хусусиятлари, характери, дунёқараши ва фарқлари тушунилади. Индивидуаллик, қоида тариқасида, мижознинг ўзига хос хусусиятларига, унинг ижтимоий фаоллигига ва оқилона хатти-ҳаракатларига тегишлидир.

Шахснинг оилада ва жамиятда ривожланаётган ҳақиқий ҳаётига муҳит дейилади. Шахснинг ривожланишига турли ташқи омиллар, жумладан, географик, ижтимоий, атрофдагилар, таълим ва оилавий ҳаёт, маҳалла таъсир кўрсатади. Атроф-муҳит ривожланишининг таъсири ҳақида гап кетганда, биринчи навбатда ижтимоий ва оилавий муҳит назарда тутилади.

Инсоннинг маънавий онги, инсоний фазилатлари ва камчиликлари дастлаб оилада шаклланади. Бу жараён ҳеч қачон тўхтаб қолмайди ва доимий равишда тараққий этиб боради. Инсон тараққиётига, айниқса, болалик даврида оилавий муҳит, атрофдагилар ва маҳалла катта таъсир кўрсатади. Уйда, биринчи инсон ҳаётининг ривожланиши ва шаклланиши ҳал қилинади. Одатда бола ўзи ривожланаётган оила ҳақида аниқ тасаввурга

эга бўлади. Оила кўп жиҳатдан болаларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини, ғоялари ва келажагини белгилайди. Оила – жамиятнинг энг кичик аъзоси. Ижтимоий муҳитдан одам ҳаётини тажрибаларни, ўзини тутиш, гапириш, фикрлаш ва унинг усулларини ва бошқаларни ўрганади.

Бир ортга назар ташлайдиган бўлсак ота-боболаримиз, биздан ёши катталар оилада дастурхон атрофида ўтирганда овқатни биринчи бўлиб бошлашмаса биз овқатга қўл узатмасдик;

оилани каттаси келиб дастурхонда ўтирмаса онамиз овқат сузмасдилар;

ҳамма овқатини еб бўлгандан кейин дастурхонга дуо қилиб туришлик;

катталарга Сиз деб мурожаат қилиш ва саломлашишда биринчи қўл узатмаслик;

ўзидан каттага жой бериш, катталарни юзига тик қарамаслик;

катталар гапираётган пайтда уларни гапини бўлмаслик, ўзидан кичикларга хурматда бўлиш;

уларга кўмаклашиш, тўй-маросимларда маҳалладаги тенгдошлар билан бирга хизматда бўлиш ва ҳоказо.

Оилада катта фарзанд бошқа ўзидан кичкиналарга доим йўлбошловчи бўлиши ва уларни етаклаши кераклиги тўғрисида тушунча берилар эди ва бу азалий қадриятлар ва урф-одатларнинг барчаси болани биринчидан ҳаётда мослашишига муҳим аҳамият касб этса, иккинчидан азалий оилавий қадриятларни намунаси сифатида бола онгида бир умр муҳрланиб қоларди. Бола бир умр буларни эсидан чиқартирмас, ва бу эса тарбиянинг энг олий даражасидаги кўриниши деб қабул қилинган эди. Болани жамиятда, маҳаллада ва тенгдошлари орасида ўзини тутиши билан унинг тарбияланганлик даражаси белгиланарди.

Маълумки инсон камолотга етишишида оила, таълим муассасалари, маҳалла, жамоатчилик, ижтимоий тармоқлар, оммавий ахборот воситалари муҳим рол ўйнайди. Таълим муассасаларида болаларга бир хилда таълим берилади, лекин оилалар ва бола тарбиясига бўлган қарашлар бир хил эмас. Лекин шу нарсани доим эсда тутиш лозим-ки, ижтимоий муҳитда ҳам носоғлом гуруҳлар бола тарбиясига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан бола ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, талончилик, саводсизлик ва бошқаларга ҳам жалб қилиниши мумкин. Бунинг асосий сабабларидан бири эса болага оилада берилаётган тарбиянинг мўртлиги ва эътиборсиз қараш оқибатидир.

Азалдан болага оилавий қадриятларни тушунтириш, унинг онгига қадриятларнинг нима учун кераклигини сингдириш, инсонпарварлик, яхши хулқ, таълим-тарбия ва умуман, ижобий хислатларни ўргатувчи мактаб бу – оила бўлган. “Қуш уясида кўрганини қилади”, деган мақол бекордан-бекорга халқ орасида тарқалмаган. Тарбия - оиладан бошланади, оила қанча соғлом бўлса, жамият ҳам шунга мутаносиб бўлади. Лекин мустаҳкам пойдеворга эга бўлмаган, фарзандини ўқиши, ҳунар ўрганиши, соғлом бўлиб вояга етишишига эътибор бермаган оилалар охир-оқибатда пароканда бўлади. Бу эса, жамият равнақига албатта путур еткази.

Модомеки шундай экан бугунги кунда фарзанд тарбиясига биринчи навбатда ота-она ва оиланинг масъулиятини а уларнинг жавобгарлигини ошириш, жамоатчилик ва таълим муассасаларининг ҳамкорлигини таъминлаш, ёшлар онгида оилавий қадриятлар ва урф-одатларни синдирмас эканмиз, улар ғарб маданияти, бизларни минталитетимизга хос бўлмаган айрим ножўя ишлар билан шуғулланишига ҳеч ким қафолат бермайди деб ҳисоблайман.